

SHAROBBOB UZUMGA BIRLAMCHI ISHLOV BERISHNING ILMIY ASOSLARI

M.F. Abdullayev

Toshkent davlat agrar universiteti magistri

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10012141>

Uzumni birlamchi qayta ishlash va yarim tayyor va tayyor mahsulotlarni biologik barqarorlashtirish uni ishlatishning barcha sohalari uchun umumiy texnologik jarayonlardir. Bu dastalarni yuvish, destemming va maydalash, issiqlik yoki fermentativ ishlov berishdan iborat.

Uzumni qayta ishlash va turli xil vinolarni tayyorlashning asosiy texnologik usullari. Yig'ilgan uzumni qayta ishlash sanoat korxonalarida amalga oshiriladi va hosilni qabul qilishdan boshlanadi. Qayta ishlash uchun taqdim etilgan uzum standartlar talablariga javob berishi kerak. U bir xil ampelografik navli, sog'lom, toza, kurtaklar va barglarsiz bo'lishi kerak. Rangi va pishib etish vaqti bo'yicha bir xil bo'lgan boshqa shunga o'xshash navlarning aralashmalarining 15% dan ko'p bo'lmagan miqdorda ruxsat etiladi. Kasalliklar va zararkunandalar tomonidan zararlangan rezavorlar mavjudligi cheklangan. Uzumning shakar miqdori va kislotaliligi, hosildan maqsadli foydalanishni hisobga olgan holda, talablarga javob berishi kerak.

Qabul qilish har bir partiyadan o'rtacha namuna olish, sifat tahlilini o'tkazish va uzumdan foydalanish yo'nalishini belgilashdan iborat. Qayta ishlash uchun qabul qilingan uzum, foydalanish yo'nalishidan qat'i nazar, birinchi navbatda birlamchi qayta ishlashga duchor bo'ladi, bu dastalarni yuvish, tog'oralarni ajratish, maydalash, issiqlik yoki fermentativ ishlov berishni o'z ichiga oladi. Sharob va tiniq sharbatlarni tayyorlashda uzum yuvilmaydi, balki uning o'rniga kerak bo'lgan joy qoldiriladi. Stemlash va maydalash maxsus mashinalarda amalga oshiriladi. Issiqlik bilan ishlov berish makaron, qizil va pushti vino va sharbatlar ishlab chiqarishda amalga oshiriladi. Pastalar va murabbo tayyorlash uchun rezavorlar yoki to'liq shamlardan oksidlanishning oldini olish, pulpaning jelleşme qobiliyatini oshirish va zararli mikroorganizmlar sonini kamaytirish uchun maxsus qaynatgichlarda jonli bug' bilan oqartiriladi.

Qizil vinolar va sharbatlar tayyorlashda pulpa (uzumning maydalangan massasi) 45-80 °C haroratda isitiladi, bu teridan bo'yoq va aromatik moddalarning sharbatga o'tishiga yordam beradi va ezilganning yopishqoqligi va shilimshiqiligini pasaytiradi.

SHarobbob uzumlari yoki yirik rezavorlar texnik navlari nozik oqimli dush moslamalari bilan jihozlangan konveyer bantlarida yuviladi. Yuvish shamlardan oraliq tekshirish bilan ikki marta amalga oshirilishi kerak. Ikkinchi kir yuvish mashinasining chiqishida rezavorlarni quritish uchun puflagich bo'lishi tavsiya etiladi.

Aniqlangan sharbatlar va vinolarni ishlab chiqarishda uzum yuvilmaydi. Bu jarayon wort cho'ktirishning texnologik operatsiyasi bilan almashtiriladi. Kompotlar, marinadlar va murabbolar uchun tizmalar qo'lda yoki poyani yirtib tashlash mashinasi yordamida ajratiladi. Sharbat ishlab chiqarish va vinochilikda uzum intensiv mexanik ishlov berishdan o'tkaziladi: maxsus mashinalar yordamida maydalash (maydalash) va ildizlarini ajratish.

Issiqlik bilan ishlov berish. Uzum pastasi, qizil (atirgul) sharbatlari va har xil turdagi qizil vinolarni ishlab chiqarishni amalga oshiriladi. Makaron va murabbo uchun rezavorlar yoki butun to'plamlar maxsus qaynatgichlarda bir necha daqiqa davomida jonli bug' bilan oqartiriladi. Amerika uzum navlarini sharbat uchun qayta ishlashda dastalarni kuydirish

tavsiya etiladi. Qizil sharob va sharbatlar uchun pulpaning qisqa muddatli yoki uzoq muddatli isishi (uzumning ezilgan massasi) 45-80 ° C haroratda amalga oshiriladi.

Blanching rezavorlarning oksidlanishini oldini oladi, pulpaning jellesimonlik qobiliyatini oshiradi va mikroorganizmlar sonini kamaytiradi. Pulpani isitish teridan va qo'shni qatlamlardan sharbatga rang beruvchi va aromatik moddalarning o'tishiga yordam beradi, maydalangan uzumning yopishqoqligi va shilimshiqqligini pasaytiradi, bu esa sharbatni tezroq va yaxshiroq ajratish imkonini beradi.

Enzimatik ishlov berish. Ular yuqori molekulyar suvni saqlaydigan moddalarni yo'q qilish, sharbatga foydali birikmalarni yaxshiroq ajratib olish va pulpani tezda siqish uchun amalga oshiriladi. Pulpaning tabiiy fermentatsiyasi kamerali drenajlarda yoki infuzion tanklarda qisqa muddatli (2-8 soat) infuziondan iborat. Sun'iy fermentatsiya - yangi tarqalgan uzumga maxsus ferment preparatlarini qo'shish. Pulpa fermentatsiyasi natijasida wort hosildorligi 10-20% ga oshadi, uni tiniqlash va keyinchalik sharbat va sharobni filtrlash tezlashadi.

Biologik stabilizatsiya (saqlash). Uzum va uning qayta ishlangan mahsulotlari turli mikroorganizmlarning rivojlanishi uchun ideal ozuqa muhitidir, shuning uchun oziq-ovqat mahsulotlarini konservalash eng muhim texnologik jarayonlardan biridir.

Saqlashning uchta usuli mavjud: termal, konservantlardan foydalanish, suvsizlantirish (konsentratsiya).

Issiqlik bilan ishlov berish pasterizatsiya, sterilizatsiya, aseptik va past haroratda saqlash bilan ifodalanadi.

Pasterizatsiya - bu sharbatlar va vinolarni kislorodsiz 60-90 ° S haroratda qisqa muddatli issiqlik bilan ishlov berish. Ushbu rejimda mikroorganizmlar to'liq yo'q qilinmaydi, ammo konservalangan mahsulotlarning yuqori ta'm sifatleri ta'minlanadi. Odatda, pasterizatsiya sharbatlar, sharoblar yoki ichimliklar tarkibida mavjud bo'lgan boshqa konservantlarning (karbonat anhidrid, shakar, alkogol va boshqalar) ta'sirini to'ldiradi.

Sterilizatsiya - bu mahsulotlarning buzilishiga olib keladigan barcha tirik mikroorganizmlarni yo'q qilish. Qayta ishlash harorati yuqori: 96-120 ° S. Konservalashning bu usuli yarim tayyor sharbatlar tayyorlashda, shuningdek, kompotlar, marinadlar, konservalar, murabbo va pastalar ishlab chiqarishda qo'llaniladi.

Yarim tayyor sharbatlar quvurli issiqlik almashtirgichlar yordamida oqimda sterilizatsiya qilinadi. Konserva yoki shishalarga qadoqlangan tayyor mahsulotlar ortiqcha bug 'bosimi ostida po'lat avtoklav baklarida sterilizatsiya qilinadi. Konservalarning har bir turi ma'lum rejimda sterilizatsiya qilinadi.

Aseptik konservalash 96-100 ° S haroratda oqimdagi mahsulotlarni sterilizatsiya qilishdan iborat. Keyin sharbatlar va ichimliklar 35-40 ° C gacha sovutiladi va aseptik (steril) sharoitda iste'molchiga sotish uchun katta saqlash tanklariga yoki kichik idishlarga quyiladi.

Past haroratli saqlash yarim tayyor uzum sharbatlari va biologik barqaror bo'lmagan vino materiallarini 0-3 ° S haroratda vaqtincha biologik barqarorlashtirish uchun ishlatiladi. Bu usul navli sharob va sharbatlarning ta'm sifatlarini eng katta saqlanishini ta'minlaydi. Ikkinchisida tartar va kolloid moddalarning kristallari tushadi, bu esa mahsulotning yorilishiga olib keladi.

Konservantlardan foydalanish konservalashning eng oddiy usuli hisoblanadi. Biroq, odamlar uchun zararsiz bo'lgan konservantlar hali topilmagan. Konservantlar bilan tayyorlangan ichimliklar va sharbatlar kamroq qimmatli ovqatlar sifatida tasniflanadi.

Konservantlar ikki guruhga bo'linadi: tabiiy (o'simlik kelib chiqishi) va kimyoviy (sun'iy ishlab chiqarish).

Tabiiy konservantlarga etil spirti, allil xantal yog'i, yong'oq barglari va mevalaridan olingan ekstraktlar, turli aromatik o'tlar kiradi. Ushbu konservantlar sharbatlar, ichimliklar va vinolarni vaqtincha saqlash uchun ishlatiladi. Shakar saqlovchi ta'sirga ega va bu xususiyat murabbo, murabbo va shakarlangan mevalar ishlab chiqarishda ishlatiladi. Shirin vinolar uzum shakarlari va etil spirtining qo'shma saqlovchi ta'siri tufayli biologik jihatdan barqarordir. Sharob mahsulotlari orasida sharobbob vinolarining barcha turlari, sovet shampani va ko'pikli vinolar biologik jihatdan beqaror. Karbonat angidrid qo'shimcha tabiiy saqlovchi hisoblanadi.

Kimyoviy konservantlarga natriy benzoat, sorbin kislota tuzlari, oltingugurtli (sulfit) kislota va organik kislotalar (sorbin, sirka, salitsil) kiradi.

Suvsizlanish quritilgan uzum, uzum konsentratlari, uzum pastalari va uzum kukuni ishlab chiqarishda qo'llaniladi. Suv termal bug'lanish, muzlatgichda muzlatish va membrana texnologiyasi yordamida chiqariladi, bunda sharbat teskari osmos orqali maxsus filtrlar yordamida konsentrat va suvga ajratiladi.

References:

1. Babayeva Z., Negmatova S. IMPORTANCE OF NON-TRADITIONAL LEGUMINOUS PLANT CROTALARIA IN AGRICULTURE //Innovative research in modern education. – 2023. – T. 1. – №. 3. – C. 11-14.
2. Daniyarov U., Suvonova A., Soxibova N. Creation of inbred systems with a choice of plus and minus on the viability of silkworms with the best combination value //Результаты научных исследований в условиях пандемии (COVID-19). – 2020. – Т. 1. – №. 06. – С. 22-28.
3. Ismailovich B. C. et al. Technology of Disease Removal, Processing and Treatment of Mulberries and Nutritional Mulberries in Spring //Eurasian Medical Research Periodical. – 2022. – Т. 7. – С. 96-98.
4. Khalikov B., Tillaev R. S. Practical recommendations on crop rotations in Uzbekistan //Uzbekistan Cotton Research Institute: Tashkent, Uzbekistan. – 2006.
5. Khalikova D., Negmatova S. GERMINATION DYNAMICS OF CROTALARIA SEEDS IN TYPICAL GRAY SOILS OF TASHKENT REGION //International Conference on Science, Engineering & Technology. – 2023. – Т. 1. – №. 2. – С. 18-21.
6. Khalmuminova G. K. et al. Alternaria diseases of agricultural crops in Uzbekistan //GSC Biological and Pharmaceutical Sciences. – 2020. – Т. 13. – №. 2. – С. 062-067.
7. Khojanazarova M. et al. Spectrophotometric indicators of “Zamin-M” biopreparation immobilized with gypan flocculinate //E3S Web of Conferences. – EDP Sciences, 2023. – Т. 389. – С. 03076.
8. Khojanazarova M. K. et al. Investigating the cultural-morphological features of rhizobacteria and allocating it from the cotton plant (*Gossypium hirsutum*): in the example of irrigated meadow soils of Uzbekistan //IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. – IOP Publishing, 2021. – Т. 939. – №. 1. – С. 012045.

9. Kulmuminovna K. G., Kushakovna K. M., Yusupzhanovna K. F. The efficacy of seed protectants against alternariosis disease of vegetable crops //EPRA International Journal of Research & Development (IJRD). – 2020. – С. 218-221.
10. Mirzaeva Y., Khujamshukurov N., Sokhibova N. Efficiency and quality indicators of in vitro propagation of high-yielding mulberry varieties and hybrids //Результаты научных исследований в условиях пандемии (COVID-19). – 2020. – Т. 1. – №. 06. – С. 50-56.
11. Negmatova S. et al. EFFECT OF PLANTING PERIOD AND STANDARDS ON YIELD ELEMENTS AND WEIGHT OF 1000 GRAINS OF CROTALARIA //American Journal of Pedagogical and Educational Research. – 2023. – Т. 8. – С. 14-19.
12. Negmatova S. et al. The role of soybean cultivation in increasing soil fertility //Збірник наукових праць ЛОГОС. – 2020. – С. 105-108.
13. Negmatova S. T., Khalikov B. M. Izbasarov BE The Effectiveness Of Deep Processing Between Rows Of Cotton //European Journal of Molecular & Clinical Medicine. – 2020. – Т. 7. – №. 03. – С. 2020.
14. Negmatova S. T., Khalikov B. M. Izbasarov BE The Effectiveness Of Deep Processing Between Rows Of Cotton //European Journal of Molecular & Clinical Medicine. – 2020. – Т. 7. – №. 03. – С. 2020.
15. Negmatova S. T., Khalikov B. M., Izbasarov B. E. The Effectiveness Of Deep Processing Between Rows Of Cotton //European Journal of Molecular & Clinical Medicine. – 2020. – Т. 7. – №. 03. – С. 2020.
16. Данияров У. Т., Сохибова Н. С. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПАРТЕНОГЕНЕТИЧЕСКИХ КЛОНОВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ТОНКОВОЛОКНИСТЫХ ГИБРИДОВ ТУТОВОГО ШЕЛКОПРЯДА //Life Sciences and Agriculture. – 2022. – №. 1 (9). – С. 2-6.
17. Ёдгоров Н. Г., Халиков Б. М. ВЗАИМОСВЯЗЬ УРОЖАЙНОСТИ МЯГКИХ СОРТОВ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ С КОЛИЧЕСТВОМ ПРОДУКТИВНЫХ СТЕБЛЕЙ, МАССЫ ЗЕРНА КОЛОСА И ЕГО ВЫХОДОМ //Актуальные проблемы современной науки. – 2018. – №. 1. – С. 109-113.
18. Рахмонбердиев В. К., Сохибова Н. С., Нуров М. М. Химическая оценка осеннего листа в условиях Навоийской области “Интернаука” //Москва. – 2022.
19. Халиков Б. М., Намозов Ф. Б. Алмашлаб экишнинг илмий асослари //Тошкент.“Noshirlik yog’dusi” нашриёти. – 2016.